

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA BOLALARNI TARBIYALASHNING O‘ZIGA XOS ZAMONAVIY IMKONIYATIARI

Raxmonov Azamat Ruzvonovich¹, Amonov Abdulla Bahodir o‘g‘li²

¹TIPU “Pedagogika, psixologiya va boshlang‘ich ta‘lim” kafedrasi Pedagogika fanlari bo‘yicha (PhD) falsafa doktori, dotsent;

²Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti Pedagogika yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056179>

Annotatsiya. Maqolada Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti jarayonida bolalarni har tomonlama rivojlantirish va tarbiyalashning zamonaviy imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ta‘lim tizimidagi o‘zgarishlar, yangiliklar, yangi islohotlar, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi, oilaviy-muroniy qadriyatlarning tiklanishi, pedagogik innovatsiyalar va davlat dasturlarining o‘rni ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so‘zlar: yangi O‘zbekiston, tarbiya, raqamli ta‘lim, rivojlantirish global innovatsion indeks reytingida konsepsiyasi, kompetensiya, inklyuziv ta‘lim, STEAM ta‘lim texnologiyasi.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot davrida Prezidentimiz ta‘limga juda katta e‘tibor qaratmoqdalar. Ta‘limga oid raqamli texnologiyalar dasturi, taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlaridan biri — bolalarning barkamol avlod sifatida shakllanishi uchun zarur sharoit yaratishdir. Mamlakatimizda ta‘lim – tarbiya sohasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Raqamli texnologiyalar, innovatsion pedagogika yondashuvlar, oilaviy - ma‘naviy qadriyatlarning mustahkamlanish, bolalar tarbiyasining yangi bosqichga ko‘tarilishiga zamin yaratmoqda.

Yangi O‘zbekiston ta‘limni rivojlantirish maqsadida Prezidentimiz tomonidan bir qator o‘zgarishlar, yangiliklar shu bilan birgalikda raqamli texnologiyalar, strategiyalar bolani komil inson sifatida tarbiyalashga qaratilgan.

Kompetensiyaviy yondashuv, o‘quv dasturlarining modernizatsiyasi, pedagoglar malakasining oshirilishi tarbiya jarayonining samaradorligini yanada oshirishga hizmat qiladi. Bugungi kunda avvalo yoshlarga qaratilgan e‘tibor, o‘z kuchini turli xil sohalarda ko‘rsatib kelmoqda. Prezidentimizning ilmga oid quyidagi mazmunli iborasida buni yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu — ilm – fan, ta‘lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimiz istiqboli, ta‘lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog‘liq. Zamonaviy hayotni bugun ilm - ma‘rifat va ta‘limsiz tasavvur etib bo‘lmaydi, insoniyat fan o‘qishi, atrof olamni tushunishidir. Jahonning yetakchi davlatlarida ta‘limni rivojlantirish birinchi galdagi vazifa sifatida belgilanishi ham bejiz emas albatta. Negaki, mamlakatning kelgusi ravnaqi aynan shu sohada qo‘lga kiritgan yutuqlari bilan chambarchas bog‘liq.

Amalga oshirilayotgan islohotlar sifatida, avvalo, maktabgacha ta‘lim va tarbiya sohasidan boshlanishi globallashuv jarayonida bolalar tarbiyasida eng asosiy bo‘g‘in hisoblangan maktabgacha ta‘lim tizimining jamiyatimiz hayotidagi o‘rni va ahamiyati beqiyosligini nazarda tutadi.

Prezidentimiz ta‘kidlaganlaridek: **“Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo‘lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko‘plab ijtimoiy muammolarni yechish imkoni tug‘iladi. Shunday ekan, Yangi O‘zbekiston**

ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi".

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019-yil 8-oktabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasi sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib bermoqda. Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi.

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi mazkur sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib beradi. Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi. Konsepsiya mazmuni mamlakatimiz oliy ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini aks ettiradi. Unda oliy o'quv yurtlarida qamrov darajasini kengaytirish hamda ta'lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta'lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish, xalqaro e'tirofga erishish hamda boshqa ko'plab aniq yo'nalishlar belgilab berilgan. Bularning barchasi ta'lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko'tarish uchun xizmat qiladi. Bugungi kunda yangi oliy o'quv yurtlarini ochilishi birgalikda dunyodagi yetakchi universitetlarning filiallari tashkil qilinmoqda.

Davlat – xususiy sheriklik tizimi asosida nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyati yo'lga qo'yilyapti. Aholi fikrini o'rgangan holda, sirtqi va kechki ta'lim shakllari qayta tiklandi, qabul kvotalari oshirilyapti. Maktab bitiruvchilarini oliy ta'limga qamrab olish darajasi 2016-yilgi 9 foizdan 2020-yilda 25 foizga yetdi. Professor - o'qituvchilarning xorijdagi oliy ta'lim hamda ilmiy-tadqiqot maskanlarida malaka oshirishi va stajirovka o'tashini ta'minlaydigan mexanizm yaratildi. Ularning oylik ish haqi miqdori 2018-yilga nisbatan o'rtacha 2,5 barobar oshirildi. Bu yildan boshlab 10 ta oliy ta'lim muassasasi o'zini-o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tkazildi. Oliy ta'limga ajratiladigan davlat grantlari soni kamida 25 foizga oshirilganligi, oliy o'quv yurtlariga qabul qilishda ehtiyojmand oilalar qizlari uchun grantlar sonini 2 barobarga ko'paytirib, 2 mingga yetkazilishi oliy ta'limga qamrab olish ko'lamini yana-da kengaytirdi.

Ta'lim tizimidagi eng muhim yangiliklardan biri oliygohlar va ta'lim tizimining quyi bo'g'inlari o'rtasidagi uzviylikni kuchaytirish maqsadida 65 ta akademik litsey oliy o'quv yurtlari tasarrufiga o'tkazilishi, shuningdek, 187 ta texnikum ham o'z yo'nalishi bo'yicha turdosh oliygoh va tarmoq korxonalariga birlashtirilishi bo'ldi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, ta'lim sohasidagi islohotlar ham bugungi kunda o'zining dolzarbligi hamda amaliy ahamiyati bilan boshqa sohalardagi islohotlardan aslo qolishmaydi. Chunki ushbu sohadagi islohotlarni yanada keng ko'lamda davom ettirish davr talabidir.

Axborot texnologiyalar asri deb nom olgan XXI-asrda hayotning barcha jabhalarida – sanoat, qurilish, kimyo, qishloq xo‘jaligi, to‘qimachilik, mashinasozlik va boshqa sohalarda yuksak taraqqiyotni yuzaga keltirish uchun ilm – fanni rivojlantirish, bu borada yangiliklar yaratish hayotiy zaruratga aylandi. Bu jarayon endilikda dunyoda taraqqiyot yo‘lini tutgan barcha mamlakatlarda e‘tirof etilmoqda. Respublikamizda ham ana shu jarayonga alohida e‘tibor berilmoqda.

Jumladan O‘zbekistonni 2030-yilga qadar global innovatsion indeks reytingida dunyoning 50 ta yetakchi davlatlari qatoriga kiritish bo‘yicha ulkan maqsadga erishishda inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan strategik reja e‘lon qilindi.

Hukumatimizning ta‘lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlari yaqin – yaqingacha universitet asosan pedagogik soha uchun mutaxassislar tayyorlab keldi. Bugungi kunda universitetda Arxeologiya, Madaniyat va san‘at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish, Sotsiologiya, Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha), Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha), Zootexnologiya: baliqchilik, Mevachilik va uzumchilik, Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi, Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik, Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish, Ijtimoiy ish (faoliyatning turli sohalar bo‘yicha), Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish, Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha), 2021-yildan boshlab esa Davolash ishi, Pediatriya ishi kabi yo‘nalishlarda kadrlar tayyorlashni boshlaganligi oliygohimizni haqiqiy ma‘noda viloyatimizning aql markaziga aylanayotganligidan dalolat beradi. Universitet yirik ilmiy-tadqiqot markazi sifatida media markaz tashkil etish ham ulkan maqsadlardan biriga aylandi. Axir biz shunday jahon ta‘limi tendensiyalaridan chetda qolishimiz mumkinmi? Albatta, bunga zamonning o‘zi yo‘l qo‘ymaydi. Bugungi kunda universitetimiz mintaqaviy va xalqaro darajadagi aniq loyihalar ustida ishlayapti, yangi raqamli ta‘lim platformasini yaratishdek, infratuzilmada zamonaviy bo‘linmalar tashkil etish bo‘yicha innovatsion yechimlar qabul qilmoqda. Shuningdek, ko‘plab ilmiy loyihalarda ishtirok etyapti.

O‘quv jarayonini elektron darsliklar, onlayn platformalar, multimedia vositalari bolalarning intellektual va ijodiy rivojlanishini tezlashtiradi. Bu esa ta‘limda raqamlashtirish birga talabalar media savodxonlik va axborot madaniyatini shakllantiradi. Shu singari STEAM yondashuvi ham talabalarda muammolarni hal qilish, kreativlik, innovatsion fikrlash, jamoada faol ishlash kabi kompetensiyalarni rivojlantiradi. Robototexnika, texnologik laboratoriyalar amaliy o‘rganish jarayonini boyitadi.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida bola tarbiyasiga zamonaviy yondashuv imkoniyatlari yildan – yilga kengayib bormoqda. Innovatsion, raqamli, ma‘naviy va ijtimoiy-emotsional yondashuvlarning uyg‘unligi tarbiyaning sifat jihatdan yangi modelini shakllantirmoqda. Bu esa barkamol avlodni voyaga yetkazishning strategik yo‘nalishi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.M.Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston strategiyasi.” Toshkent-2021y 112 b
2. Azizxo‘jaeva N.N. O‘qituvchi mutaxassisligiga tayyorlash texnologiyasi. –T.: TDPU, 2000. – 52 b.
3. Djuraev R.X. Sistema kompleksnoy otsenki kachestva obrazovaniya spetsialista //Высшее образование. - 2015. - № 2. - S. 72-78.
4. P.X.Джурраев, С.Т.Турғунов. [Умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда менежментнинг асосий тушунчалари](#) Т.: Фан 2006, 76-78.
5. Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma – T.: “IQTISODMOLIYA”, 2010y.

6. X. Ibragimov, SH. Abdullayeva. Pedagogika nazariyasi (darslik). T., «Fan va texnologiya», 2008, 288 bet.